

**IL DIRITTO D’AUTORE ITALIANO
DOPO LE PIÙ RECENTI RIFORME
LEGISLATIVE COMUNITARIE:
VALUTAZIONI D’IMPATTO,
MIGLIORI PRATICHE E PROPOSTE
DI RIFORMA PER COSTRUIRE UN
SISTEMA PIÙ EFFICIENTE E
GIUSTO (COPY-IT)**

WP2 (UTENTI FINALI)

**D2.4 POLICY BRIEF SULLE BARRIERE DI
ACCESSO PER DETERMINATE
CATEGORIE DI UTENTI VULNERABILI**

CATERINA SGANGA, CAMILLA SIGNORETTA

Sommario

1. <i>DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI</i>	3
2. <i>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</i>	3
2.1. Normative correlate: lo European Accessibility Act (EAA) e la Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (AVMSD)	8
2.2. L’implementazione italiana	11
3. <i>ANALISI EMPIRICA</i>	14
3.1. Metodologia	14
3.2. La prospettiva delle Entità Autorizzate (EA)	16
3.2.1. <i>Conoscenza delle flessibilità di diritto d’autore</i>	16
3.2.2. <i>Accessibilità e partecipazione al dibattito culturale digitale: barriere e strumenti esistenti di supporto</i>	17
3.2.3. <i>Progressi verso una digitalizzazione inclusiva</i>	18
3.2.4. <i>Livello di rappresentazione dei gruppi target nei canali di commercializzazione di prodotti e servizi culturali</i>	19
4. <i>LINEE GUIDA</i>	20
4.1. Individuazione di strumenti teorici e normativi alternativi e complementari al sistema Marrakesh	20
4.2. Ampliamento dell’oggetto dell’EAA e valorizzazione di un concetto onnicomprensivo di disabilità anche con riferimento agli standard ed ai requisiti di progettazione	22
4.3. Maggiore coordinamento fra EAA e AVMSD e sforzi per garantire l’accessibilità dei servizi media audiovisivi a persone con disabilità	23

1. Domanda di ricerca e obiettivi

Il *policy brief* indaga il rapporto fra diritto alla cultura e vulnerabilità con specifico riguardo al ruolo del diritto d'autore europeo e nazionale. Adottando una prospettiva dinamica e al più possibile onnicomprensiva del concetto di vulnerabilità, si mira a ricostruire il **quadro normativo** europeo e internazionale in tema di **flessibilità al diritto d'autore** applicabile ai fruitori “vulnerabili” di prodotti culturali e opere creative, menzionando anche le normative collaterali che incidono più o meno direttamente sull'esercizio del diritto alla cultura da parte di utenti vulnerabili (2); ad analizzare quanto emerso dall'**indagine empirica** rispetto all'applicazione del quadro normativo, raccogliendo le istanze degli *stakeholders target* (3); a formulare al legislatore europeo ed italiano delle **proposte di riforma** del sistema vigente, testandone la fattibilità con gli *stakeholders target* (4).

2. Quadro normativo di riferimento

Garantire l'effettivo esercizio del diritto alla cultura da parte di utenti vulnerabili, i.e., ossia con varie forme di disabilità, è sempre stata una sfida difficile in termini di incentivi alla produzione culturale a favore di queste categorie di utenti. Diversi studi hanno messo in luce un vero e proprio fallimento di mercato in questo settore.¹ Esso può evincersi dal basso numero di opere riprodotte in formato Braille, dall'alto costo di accessibilità delle copie e dalla refrattarietà degli editori a muoversi verso un mercato di per sé caratterizzato da un basso numero di consumatori. Il quadro avrebbe dovuto migliorare con l'avvento della digitalizzazione, che ha ridotto i costi di riproduzione e circolazione delle copie, ma ciò non è avvenuto.²

Eppure, i legami concettuali e normativi fra accesso alla cultura e tutela delle vulnerabilità appaiono chiari alla luce del quadro normativo internazionale, il quale richiede un ruolo attivo degli stati firmatari in questo ambito. **L'art. 27 della Dichiarazione dei Diritti Umani (UDHR) del 1948**³ riconosce il diritto di ciascuno a partecipare liberamente alla vita culturale della comunità e

¹ A Rekas, Access to Books: Human Rights, Copyright and Accessibility, in C. Stephanidis and M. Antona (a cura di), *Universal Access in Human-Computer Interaction: Applications and Services for Quality of Life*, pp. 382-388; Berlin: Springer-Verlag; WBU (World Blind Union), *Press Release for WIPO Book Treaty* (17 giugno 2013), consultato in data 15 aprile 2015. Si v. anche C Sganga, Disability, right to culture and copyright: which regulatory option?, in *International Review of Law, Computers & Technology*, 29(2-3), p. 90.

² C Sganga, op. cit., p. 91.

³ Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Risoluzione AG 217 A (III), UN Doc A/810 (1948), art. 27.

all'espressione artistica, pur marcando la necessità di tutelare i diritti morali e gli interessi materiali degli autori delle opere creative. **L'art. 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR)**⁴ si muove sulla stessa scia, enfatizzando con maggior forza la relazione diretta fra fruizione e produzione culturale.

La Commissione sui Diritti Economici, Sociali e Culturali è intervenuta fra il 2006 e il 2009 a chiarire con dei **Commenti Generali (CG)** gli obblighi degli stati in funzione delle previsioni ICESCR.⁵

Il Commento n. 21 sottolinea il **contenuto positivo** del diritto alla cultura come partecipazione al dibattito culturale. Fra le tre dimensioni, spicca quella **dell'accesso**.⁶ A tal proposito si sottolinea la necessità di garantire **a ciascuno** di comprendere e conoscere la propria cultura, ricevere **una formazione di qualità** con riguardo alla propria identità culturale, con **ogni mezzo di comunicazione**. Inoltre, il Commento n. 21 pone l'accento sul diritto a far parte del dibattito culturale in rapporto al **principio di non discriminazione**. Il Commento pone altresì l'enfasi sulla **garanzia di accesso a soggetti con disabilità**. Gli stati devono attivarsi per eliminare forme di discriminazione diretta e indiretta, al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto a prendere parte al dibattito culturale, facendo sì che il materiale culturale risulti accessibile anche a soggetti con risorse limitate e che si scoraggi il più possibile, in un'ottica improntata alla valorizzazione della diversità culturale,⁷ la **sottorappresentazione** di determinati gruppi socialmente svantaggiati. Con riferimento alla condizione dei soggetti con disabilità, il Commento impone agli stati di considerare il potenziale di produzione creativa di questi soggetti, **facilitando l'accesso a prodotti culturali** quali programmi televisivi, film e altre attività culturali, e a luoghi di interesse culturale come cinema, teatri, musei, monumenti, nonché, ove possibile ad attività sportive. Il Commento stabilisce altresì l'obbligo degli stati di riconoscere l'identità culturale espressa in qualsiasi forma da soggetti con sordo-mutismo.

Nonostante gli obiettivi ambiziosi, **i Commenti Generali non suggeriscono nulla di particolarmente innovativo rispetto agli strumenti di politica normativa da adottare per**

⁴ Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR), Risoluzione AG 2200 A (XXI), UN Doc A/6316 (1966), art 15.

⁵ Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, *Commento generale n. 21: Diritto di partecipare alla vita culturale* (2009) UN Doc E/C.12/GC/21.

⁶ C Sganga (n 1), 101.

⁷ Si v. anche sul punto R Craufurd-Smith, "The Cultural Logic of Economic Integration" in E Psychogiopoulou (ed), *Cultural Governance and the European Union: Protecting and Promoting Cultural Diversity in Europe* (Londra: Palgrave Macmillan, 2015); E Psychogiopoulou, Cultural Mainstreaming: the European Union's Horizontal Cultural Diversity Agenda and its Evolution, in *E.L. Rev.* 39, 2014, pp. 626–646.

eliminare forme di discriminazione diretta e indiretta e dare piena operatività al diritto alla cultura dalla prospettiva di soggetti fragili.

Dal vuoto implementativo dell'art. 15 ICESCR ed in parallelo ai Commenti Generali, ha preso le mosse un successivo movimento culturale, sociale e politico, di cui rappresenta una primigenia espressione la **Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)** del 2006.⁸ Qui si menziona espressamente la necessità che la proprietà intellettuale non diventi un **ostacolo irragionevole ed una barriera discriminatoria** all'accesso a materiale culturale.⁹

A questo specifico proposito, dopo un lungo e travagliato processo di negoziazione, che ha portato ad un ridimensionamento della proposta iniziale, si giunge nel 2013 alla firma del Trattato di Marrakesh.¹⁰ Dopo la ratificazione del Trattato di Marrakesh, **il testo della Direttiva europea sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 2001/29 (Direttiva InfoSoc)** viene parzialmente modificato.¹¹ L'art. 5(3)(b) InfoSoc conteneva già un'eccezione a favore di soggetti con disabilità. La norma stabilisce che gli Stati Membri hanno la facoltà di disporre deroghe al diritto di riproduzione (art. 2) e comunicazione al pubblico (art. 3) *“quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap.”*¹²

L'eccezione opzionale nella Direttiva InfoSoc fa salva la **Direttiva Marrakesh**, promulgata nel 2017.¹³ La medesima introduce **un'eccezione obbligatoria** a favore di soggetti con determinate forme di disabilità. Ne deriva che, fuori dall'ambito applicativo della Direttiva Marrakesh, **gli Stati**

⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) (adottata il 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008) 2515 UNTS 3.

⁹ Ibid, art. 30(3).

¹⁰ Trattato di Marrakesh per facilitare l'accesso alle opere pubblicate alle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (adottato il 27 giugno 2013, entrato in vigore il 30 settembre 2016) 52 ILM 1328. Si veda per un commento D Ferri, The Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled in the European Union: Reflecting on Its Implementation and Gauging Its Impact from a Disability Perspective, in *IIC* 55, 2014, pp. 89–109; A. Leahy, D. Ferri, Barriers to cultural participation by people with disabilities in Europe: a study across 28 countries, in *Disability & Society*, 39(10), 2024, pp. 2465-2487.

¹¹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [2001] GU L167/10.

¹² Ibid, art. 5(3)(b). Sulla frammentarietà di approcci implementativi si v. A Ramalho, The EU disability exceptions, in J McCutcheon, A Ramalho (a cura di), *International Perspectives on Disability Exceptions in EU Copyright Law and the Visual Arts*, (2020) Routledge: Londra, p. 96; D Ferri, Revamping the EU Marrakesh Directive: Wishful Thinking or the Way Forward to Furthering Disability Rights and Enhancing Cultural Diversity?, in *IIC*, 2025.

¹³ Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, recante talune disposizioni relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi a favore delle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (Direttiva Marrakesh) [2017] GU L242/6.

Membri possono, ma non devono, introdurre eccezioni al diritto d'autore per garantire maggiore accesso a soggetti vulnerabili.¹⁴

La **Direttiva relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (Marrakesh)** riprende il linguaggio della CRPD, ma **adotta un concetto di disabilità** più ridotto rispetto alle fonti di diritto internazionale.¹⁵ Si riferisce, infatti, in modo specifico alle disabilità visive o che comportano difficoltà di lettura di testi a stampa, al fine di incentivare la circolazione di copie in formato accessibile e lo scambio transfrontaliero delle stesse.

Il **considerando 7** estende l'ambito applicativo a disturbi dell'apprendimento, dislessia e altre forme di disabilità che impediscono a un soggetto di maneggiare un libro.¹⁶ Chiarisce come l'obiettivo della normativa sia quello di garantire – con la creazione di copie in formato accessibile – una fruizione di materiale culturale **sostanzialmente equivalente** a quella di persone che non soffrono di disabilità. In particolare, la Direttiva Marrakesh si propone di aumentare la disponibilità di **determinati prodotti culturali in formato accessibile** – connessi alle forme di disabilità interessate dall'intervento normativo –, ossia *e-books*, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

L'art. 3 della Direttiva contiene l'**eccezione obbligatoria al diritto d'autore** – e in particolare, ai diritti di cui agli artt. 2 e 3 InfoSoc e agli artt. 9 della Direttiva 2006/115 (“Direttiva noleggio”) e 4 della Direttiva 2009/24 (“Direttiva Software II”).¹⁷ **Il novero di usi consentiti per realizzare copie in formato accessibile è ampio.** Si ammette qualsiasi modifica, atto di riproduzione o comunicazione al pubblico funzionale a rendere la copia prodotta accessibile ai soggetti con le forme di disabilità sopraelencate. I soggetti che possono fruire di tale eccezione sono (a) i beneficiari ultimi della copia, ossia i soggetti con disabilità, e chiunque agisca per loro conto, purché la copia sia realizzata ad uso esclusivo del soggetto con disabilità; (b) l'entità autorizzata (EA) a realizzare la copia in formato accessibile, la quale può riprodurre, comunicare al pubblico, rendere disponibile la suddetta e

¹⁴ D Ferri, The role of the European Union in ensuring accessibility of cultural goods and services: all about that... internal market?, in *E.L. Rev.*, 48(3), 2023, p. 268.

¹⁵ CRPD, art. 30(3). Si veda, in modo critico, C. Sganga, “Does copyright ease inclusivity of differently able individuals?”, in C. Sappa (a cura di), *Research handbook on intellectual property rights and inclusivity*, Edward Elgar: Cheltenham, 2024, pp. 130–150.

¹⁶ Direttiva Marrakesh, cons. 7.

¹⁷ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa al diritto di noleggio e al diritto di prestito e ad alcuni diritti connessi al diritto d'autore nel settore della proprietà intellettuale (“Direttiva noleggio”), [2006] GU L376/28, art. 9; Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (“Direttiva Software II”), [2009] GU L111/16, art. 4.

distribuirla ad un beneficiario ultimo per uso esclusivo o ad un'altra entità autorizzata, purché, in quest'ultimo caso, lo scambio avvenga senza scopo di lucro e al fine di garantire l'uso esclusivo ad un gruppo o ad un beneficiario con le disabilità sovraesposte.

L'art. 3(3) impone la compatibilità nell'applicazione dell'eccezione con il *three-step-test*, ossia con l'obbligo che le eccezioni non si pongano in contrasto con lo sfruttamento "normale" dell'opera su canali di sfruttamento commerciale con pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti. I commi successivi ammettono che gli Stati membri possano prevedere **sistemi di indennizzo** a favore dei titolari dei diritti per le operazioni effettuate dalle EA in deroga al diritto d'autore. L'effettività dell'eccezione non può, inoltre, essere vanificata in via contrattuale.¹⁸

L'art. 5 stabilisce inoltre gli obblighi a carico delle EA, definite all'art. 2(4) Marrakesh come quegli "*enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.*"¹⁹ La Direttiva sottopone la loro attività a cautele stringenti quando dispongono e realizzano copie in formato accessibile. Esse possono distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie solo ed unicamente a beneficiari o altre entità autorizzate; devono apportare misure per evitare che le copie vengano messe a disposizione di soggetti non autorizzati; prestare la dovuta diligenza nel trattare le copie; pubblicare e aggiornare tramite siti web informazioni su come hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5. Quest'ultimo profilo si riconnette in modo diretto con l'obbligo di trasparenza previsto dall'art. 6 nelle operazioni di scambio transfrontaliero con le corrispettive entità in altri Stati Membri.²⁰ A tal proposito si stabilisce inoltre che le EA devono relazionare alla Commissione delle operazioni di scambio e rendere disponibili informazioni sul punto tramite un punto di accesso online centralizzato, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento.

Nel 2017 è stato adottato il **Regolamento Marrakesh**.²¹ Esso è complementare rispetto alla Direttiva e se la prima si concentra sugli usi permessi, il secondo si appunta specificatamente sulle condizioni per lo scambio fra Stati Membri dell'Unione e paesi terzi che hanno aderito al Trattato di Marrakesh, allo scopo di garantirne un'applicazione uniforme. L'art. 4 consente alle EA di importare, ottenere o utilizzare, rispettando obblighi e cautele previsti dalla Direttiva Marrakesh, copie in formato

¹⁸ Direttiva Marrakesh, artt. 3(3)-(6).

¹⁹ Ibid, art. 5.

²⁰ Ibid, art. 6.

²¹ Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017 relativo a talune misure per l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi a favore delle persone cieche, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa (Regolamento Marrakesh) [2017] GU L242/1.

accessibile realizzate da un'altra EA situata in un paese terzo aderente al Trattato di Marrakesh.²² Ai sensi dell'art. 5 le EA europee devono garantire che le copie, una volta ottenute da un paese terzo, siano trattate in modo conforme agli obblighi e alle cautele previste dalla Direttiva, pur non essendo esse stesse autrici delle operazioni connesse alla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione delle opere protette in formato accessibile.²³ Da questo punto di vista, **il Regolamento Marrakesh accresce lo standard di diligenza professionale richiesto alle EA con riferimento alle copie importate da paesi extra-europei.**

2.1. Le normative correlate: lo European Accessibility Act (EAA) e la Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (AVMSD)

Come emerso in dottrina, il rapporto fra tutela del diritto alla cultura e condizione dei soggetti fragili è valorizzato mediante un mosaico di normative che incidono direttamente ed indirettamente sulla fornitura di materiale culturale in forma digitale ad utenti vulnerabili. Spiccano in questa direzione i seguenti interventi normativi del legislatore europeo: lo **European Accessibility Act (EAA)** del 2019 e alcuni riferimenti cursori contenuti nella **Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (AVMSD)** del 2018.²⁴

L'EAA nasce con l'intento di migliorare l'accesso di persone con disabilità a varie categorie di beni e servizi, i quali devono esser pensati e forniti in linea con lo standard di conformità previsto dalla Direttiva. L'ambito applicativo copre anche alcuni beni e servizi elettronici come computer, *smartphone*, servizi bancari, e, fra gli altri, servizi digitali come *e-tickets*, *e-books* e *e-readers*.²⁵ Questi ultimi, in particolare, rappresentano una via di accesso a prodotti o esperienze di carattere culturale. I servizi di carattere più strettamente culturale sono stati esclusi intenzionalmente dalla Direttiva, sia pur la decisione sia stata dibattuta.²⁶ Tuttavia, questa esclusione è solo parziale, perché, essendo focalizzato sul settore ICT,²⁷ l'EAA si estende di fatto ad alcuni servizi digitali che possono garantire accesso a esperienze di natura culturale, come la lettura di un libro elettronico o contenuti audiovisivi accessibili mediante una piattaforma di *e-reading*. Allo stesso modo, anche i servizi di *e-*

²² Ibid, art. 4.

²³ Ibid, art. 5.

²⁴ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli standard di accessibilità dei prodotti e dei servizi (European Accessibility Act o EAA) [2019] GU L151/70; Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa ai servizi di media audiovisivi (Direttiva servizi media audiovisivi o AVMSD) [2018] GU L303/69.

²⁵ EAA, art. 2.

²⁶ D Ferri (n 14), 266.

²⁷ D.L. Hosking, Promoting Accessibility for Disabled People using EU Standardisation Policy, in *E.L. Rev.* 42, 2017, p. 145.

ticketing possono dare accesso, fra le altre attività, anche a concerti, mostre ed esperienze culturali di vario genere. Da tale punto di vista, il diritto alla cultura degli utenti vulnerabili risulta comunque indirettamente potenziato a seguito della Direttiva.²⁸

In particolare, l'EAA spende considerazioni rilevanti con riguardo al mercato editoriale degli *e-books*, ponendo l'accento sulla presenza di requisiti di accessibilità diversificati fra Stati Membri e sulla necessità di superarli, garantendo l'interoperabilità e la distribuzione di file digitali di libri accessibili ed in formato standardizzato.²⁹ Inoltre, sottolinea come la Direttiva e il Trattato Marrakesh incontrino significativi ostacoli implementativi e come il diritto d'autore continui a costituire una barriera invalicabile all'accesso.³⁰ In questo senso, l'EAA intende superare tale barriera con il principio della progettazione universale o "per tutti",³¹ grazie alla quale i prodotti culturali nascerebbero accessibili anche per soggetti con disabilità e non necessiterebbero di un'alterazione *ex post* potenzialmente in violazione al diritto d'autore per divenire successivamente accessibili anche ad utenti vulnerabili.

La nozione di disabilità accolta dall'EAA è molto più ampia rispetto a quella prevista dalla normativa autorale. Si rivolge a "*coloro che hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.*"³² La nozione si estende oltre quella accolta dalla Direttiva e dal Regolamento Marrakesh, che si riferiscono specificatamente a difficoltà di lettura di testi stampati.

Nell'Allegato I sono specificati i requisiti di accessibilità con cui i prodotti devono essere progettati al fine di "*ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di soggetti con disabilità*". Si fa riferimento alla necessità di fornire un'informativa sul prodotto che preveda formati testuali alternativi e fruibili mediante più di un canale sensoriale, nonché l'interoperabilità con tecnologie assistive. Con riguardo ai servizi media audiovisivi, si prevede l'obbligo di fornire guide elettroniche di programmi e "*di fare in modo che gli elementi di accessibilità (servizi di accesso) dei servizi media audiovisivi [...] siano trasmessi interamente con una qualità adeguata a una visualizzazione precisa e sincronizzati con suono e video, consentendo nel contempo il controllo della loro visualizzazione e del loro utilizzo da parte dell'utente*".³³

²⁸ D Ferri, The role of the European Union in ensuring accessibility of cultural goods and services, op. cit., p. 266.

²⁹ EAA, cons. 41.

³⁰ Ibid, allegato I, sezione IV.

³¹ Ibid, cons. 50.

³² Ibid, 3(1).

³³ EAA, allegato I, sezione IV, (b)(i)(ii).

La Sezione IV riguarda gli “*ulteriori requisiti di accessibilità relativi a servizi specifici*”, menzionando, fra i prodotti interessati, anche gli *e-books*.³⁴ A questo proposito, l’EAA impone che il libro elettronico sia prodotto con testo, audio e video sincronizzati; che i file digitali permettano alla tecnologia assistitiva di funzionare in modo adeguato; che la grafica del contenuto, l’accesso e la navigazione diano flessibilità nelle modalità di presentazione; che siano consentite riproduzioni alternative del contenuto e l’interoperabilità, di modo che esso sia “*percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido*”; che i metadati con cui è possibile rintracciare il prodotto risultino accessibili; che la gestione dei diritti digitali, fra cui le misure a tutela del diritto d’autore, non impediscano l’adempimento ai requisiti di accessibilità.³⁵ Questo può essere garantito, ad esempio, anche fornendo un file elettronico utilizzabile con un *software* di lettura a schermo, per far sì che anche soggetti non vedenti possano accedere all’uso di un determinato bene o servizio. Allo stesso modo, istruzioni video possono facilitare l’apprendimento da parte di soggetti con disabilità intellettive.

Gli obblighi di accessibilità specificati negli Allegati si applicano a determinate categorie di soggetti in modo differenziato: i fabbricanti; gli importatori e i distributori.³⁶ Di conseguenza, per quanto riguarda gli *e-books*, sarebbero **gli editori a doversi far carico dei requisiti di accessibilità**.

Nonostante l’impianto innovativo della normativa, il suo impatto appare notevolmente ridimensionato dalle esclusioni soggettive. L’EAA non si applica alle microimprese ed in tutti quei casi in cui aderire ai **requisiti di accessibilità** comporterebbe un onere economico sproporzionato.³⁷ In questa prospettiva, siccome la maggior parte delle attività culturali è offerta da **microimprese**,³⁸ l’EAA rischia di avere un effetto limitato sull’effettivo esercizio dei diritti culturali da parte di soggetti vulnerabili. Inoltre, il concetto di accessibilità accolto dalla Direttiva esclude tutti quei casi in cui garantire l’accessibilità comporta **modifiche sostanziali ad un prodotto**,³⁹ alterandone in modo significativo la funzionalità. Questo è tipicamente il caso di un libro riprodotto in formato Braille.⁴⁰ Inoltre, anche laddove si accogliesse una visione più ampia del concetto di accessibilità, gli enti che operano senza scopo di lucro e rientrano sia nell’ambito di applicazione della Direttiva Marrakesh che in quello dell’EAA rischiano di essere poco incentivati a farsi carico dei costi per la

³⁴ Ibid, (f).

³⁵ Ibid, cons. 41.

³⁶ Ibid, artt. 7, 9, 10.

³⁷ Ibid, allegato VI.

³⁸ Ibid, art. 4(5), cons. 70. La definizione di “microimpresa” è all’art. 3(23).

³⁹ EAA, cons. 64, 66.

⁴⁰ D Ferri, The role of the European Union in ensuring accessibility of cultural goods and services, op. cit., p. 267.

riproduzione di opere in formato accessibile, e, piuttosto, potrebbero essere inclini ad invocare la summenzionata deroga per onere economico sproporzionato.

La **Direttiva sui servizi media audiovisivi (AVMSD)**, nella versione rivista nel 2018 dedica una norma alla tutela dei soggetti vulnerabili. La Direttiva fa salva, in tema, l'applicabilità delle norme di diritto d'autore.⁴¹ L'art. 7 stabilisce che *“gli Stati membri assicurano, senza indebito ritardo, che i servizi forniti dai fornitori di servizi media soggetti alla loro giurisdizione siano resi costantemente e progressivamente più accessibili alle persone con disabilità, mediante misure proporzionate.”*⁴² A corredo, gli Stati membri sono tenuti ad elaborare piani d'azione, a individuare punti di contatto per raccogliere reclami relativi all'accessibilità. Vieppiù, gli Stati membri devono rendicontare almeno su base annuale circa le eventuali modalità di implementazione della norma. Fra possibili misure che gli Stati membri possono adottare in punto di accessibilità, vi sono sottotitoli *ad hoc*, descrizioni, testi facilitati, mappe concettuali e il linguaggio dei segni.⁴³

Nonostante l'aspirazione a valorizzare, ancora una volta, l'esercizio dei diritti culturali da parte di soggetti vulnerabili, occorre notare come la norma incoraggi, ma non imponga agli Stati membri di adottare misure per facilitare l'accesso a servizi media. Tale tecnica normativa *“morbida”* ha posto le basi per un approccio diversificato e a tratti frammentario a livello nazionale.⁴⁴ Inoltre, l'assenza di indicatori e standard qualitativi e quantitativi per misurare l'accessibilità di un servizio media audiovisivo ha ridotto in modo considerevole il potenziale di armonizzazione dell'art. 7.⁴⁵

2.2. L'implementazione italiana

L'implementazione italiana della Direttiva Marrakesh si allinea per lo più al testo normativo euro-unitario ed è contenuta nell'art. 71 bis, 2-bis della l. 633/1941 (legge sul diritto d'autore o l.d.a.) per come modificato dalla **L. 3 maggio 2019 n. 37**, che ha attuato in Italia sia la Direttiva che il Regolamento.⁴⁶

Per quanto riguarda la procedura che le EA devono seguire per entrare nel circuito Marrakesh e cominciare a realizzare copie in formato accessibile, il comma 2-*sexies* stabilisce che *“le entità*

⁴¹ AVMSD, art. 1(3).

⁴² Ibid, art. 7.

⁴³ Ibid, cons. 24.

⁴⁴ EDF, Audiovisual Media Services Directive, 2019, p. 4.

⁴⁵ D Ferri, The role of the European Union in ensuring accessibility of cultural goods and services, op. cit., p. 268.

⁴⁶ Legge 3 maggio 2019, n. 37, Disposizioni concernenti l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 sul diritto d'autore a favore delle persone con disabilità [2019] GU n. 107; legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [1941] GU n. 123.

autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi”. Entro sessanta giorni il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, si esprime con decreto circa la presenza dei requisiti previsti dalla legge. Il comma 2-*septies* enfatizza la necessità di menzionare il titolo dell’opera e di coloro che ne risultano autori, nonché altre informazioni previste dalla legge a tutela della paternità, spingendosi poco oltre la base normativa europea. In più, il comma 2-*septies* stabilisce inoltre che le EA non sono obbligate a condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell’opera o altro materiale, purché le stesse non siano già disponibili in commercio e purché le EA non vogliano apportare un miglioramento qualitativo alla versione esistente.

Preme sottolineare che le EA non sono sottoposte ad alcun obbligo circa la realizzazione di copie accessibili e, laddove decidano di realizzarle, le medesime possono sempre chiedere **un rimborso ai beneficiari** per i costi sostenuti per la trasformazione delle copie e le spese di consegna.⁴⁷ **La flessibilità prevista dal legislatore italiano in attuazione alla Direttiva Marrakesh non prevede alcun compenso a favore dei titolari dei diritti.**

Rimangono in piedi i primi due commi dell’art. 71 bis l.d.a., che implementano **l’eccezione opzionale a favore di “portatori di handicap” della Direttiva InfoSoc.**⁴⁸ Si può notare già ad una prima lettura come la nozione di “*portatore di handicap*” si discosti dalla più specifica adottata dalla Direttiva Marrakesh e comporti una delega in bianco al Ministro per i beni e le attività culturali, che, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato competente, può identificare con decreto le categorie di soggetti portatori di handicap, i criteri per l’individuazione dei singoli beneficiari dell’eccezione e le modalità di fruizione. Per quanto concerne gli usi permessi, il comma 1 dell’art. 71 bis l.d.a. consente ai portatori di handicap la riproduzione e la comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti purché tali usi “*siano direttamente collegati all’handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall’handicap.*” Da questo punto di vista, il basso grado di proceduralizzazione, il linguaggio ampio adottato dal testo dei due commi e la delega in bianco possono essere considerati fattori di ancora maggiore flessibilità rispetto al quadro

⁴⁷ art. 71bis, 2-*novies* l.d.a.

⁴⁸ art. 71bis, 1°-2° co. l.d.a.

rigidamente armonizzato previsto dal sistema Marrakesh, anche e soprattutto per quanto concerne il novero delle vulnerabilità coperte dall'eccezione.

L'EAA è stato implementato con il d.lgs. n. 82 del 27 maggio 2022.⁴⁹ La normativa italiana implementa in modo pedissequo la base euro-unitaria. È rilevante a proposito del rapporto fra diritto alla cultura e tutela dei soggetti vulnerabili la menzione ed ulteriore specificazione dei requisiti di accessibilità per software di testo e *e-books*. La Sezione I dell'Allegato 1 impone **l'uso di tecnologie di sintesi vocale (*text-to-speech*) per i lettori di libri elettronici, oltre ai requisiti previsti dall'EAA precedentemente illustrati.**

Il d.lgs. n. 208 del 2021 attua la AVMSD in Italia.⁵⁰ Per quanto concerne la tutela dei soggetti vulnerabili, in ossequio al dettato non vincolante dell'art. 7 AVMSD, l'art. 31 contiene una norma dedicata all'accessibilità dei servizi media audiovisivi per persone con disabilità.⁵¹ L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), sentite le associazioni di categoria ed anche ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, *“adotta misure idonee e proporzionate ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.”* Si prevede l'obbligo di corrispondenza di una relazione sul punto alla Commissione con cadenza almeno triennale da parte dell'AGCOM; che sia istituito presso l'Autorità un punto di contatto online facilmente accessibile affinché contestazioni, reclami ed esigenze di persone con disabilità siano prese in carico in modo tempestivo. Tuttavia, l'unica previsione realmente cogente è contenuta nel comma 4, che istituisce un obbligo affinché i servizi media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati relativi a catastrofi naturali, siano sempre forniti anche in formato accessibile per persone con disabilità. In caso di inottemperanza, l'Autorità diffida il fornitore ad apportare una misura correttiva entro un termine certo, salva l'applicazione di sanzioni.⁵²

L'art. 32 prevede inoltre **la necessità che i servizi media audiovisivi siano forniti senza violare il diritto d'autore. Da questo punto di vista, si può già segnalare un possibile attrito fra questa e la norma precedente, laddove si ponga la necessità di adattare *ex post* un servizio media**

⁴⁹ Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi, GU 1° luglio 2022, n. 152.

⁵⁰ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici, GU 10 dicembre 2021, n. 293 – S.O. n. 44.

⁵¹ Ibid, art. 31.

⁵² Ibid, art. 67.

audiovisivo alle esigenze di persone con disabilità.⁵³ Poiché questi servizi risultano esclusi dal raggio applicativo dei requisiti dell'EAA, i fornitori non sono obbligati a concepirli in formato accessibile e, per dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 31, potrebbero dover modificare l'oggetto del servizio in funzione dei bisogni dei soggetti vulnerabili. Questo, di per sé, rischierebbe tradursi in una violazione del diritto d'autore in contrasto con l'obbligo di cui all'art. 32. Inoltre, poiché l'art. 32 contiene un disposto cogente, mentre il dettato dell'art. 31 è, fatta eccezione per il comma 4, formulato in modo generico, è assai probabile che il diritto d'autore prevalga sull'incentivo a rendere i servizi media in formato accessibile. In più, in questo ambito, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 71 bis, commi 2-bis ss. l.d.a, poiché fra i beneficiari dell'eccezione non figurano i fornitori di servizi media audiovisivi.

3. Analisi empirica

Per testare l'efficacia della normativa sovraesposta, con particolare riguardo alle flessibilità in tema di diritto d'autore, nel contesto del progetto PRIN Copy-IT, è stata condotta **un'indagine empirica**, raccogliendo le istanze di *stakeholders target*. Le **risultanze di questa indagine** costituiscono la base per le linee guida e le proposte di riforma elaborate nella sez. 4.

3.1. Metodologia

L'indagine empirica è stata condotta guardando in modo particolare alle disabilità che più incidono sulle difficoltà di lettura, in linea con la definizione di disabilità accolta dalla Direttiva e dal Regolamento Marrakesh. Tuttavia, si è cercato di estendere l'analisi ad una nozione il più possibile onnicomprensiva e dinamica di disabilità, in linea con l'EAA. L'obiettivo è indagare i pareri e gli approcci sviluppati a livello individuale, collettivo e associazionistico rispetto all'accessibilità, produzione e fruizione di prodotti e servizi culturali digitali, esplorando le percezioni maturate a seguito dell'evoluzione normativa con riferimento alla sua efficacia.

A tal proposito, sono state contattate delle **organizzazioni, cooperative ed associazioni senza scopo di lucro con finalità di interesse pubblico relative alla tutela di persone con varie forme di disabilità.**

⁵³ Ibid, art. 32.

Al fine di garantire la piena conformità rispetto alla normativa euro-unitaria sui dati personali ed in linea con le direttive del Comitato Etico di ateneo incaricato della *task* realizzata con il presente studio, si è optato per un’anonimizzazione completa. A tal fine, gli *stakeholder target* sono stati identificati come *Stakeholder target 1*, *Stakeholder target 2*, *Stakeholder target 3* e *Stakeholder target 4* in ragione della natura dell’ente e del gruppo target rappresentato. Infatti, la scelta degli *stakeholder* è principalmente frutto della selezione di **gruppi target** individuati a seconda della forma di disabilità rappresentata. In questo modo l’analisi empirica ha coperto soggetti non vedenti o ipovedenti (**ST1**); soggetti con sindrome di Down e disabilità cognitiva a-specifica (**ST2**); soggetti con disabilità psico-fisica congenita in senso ampio (**ST3**). Infine, la presenza di **una federazione di associazioni di categoria (ST4)** ha consentito uno sguardo ampio sulle attività svolte da più associazioni federate a tutela di diverse forme di disabilità.

Il criterio di scelta è stato duplice: da un lato si è voluto privilegiare quelle realtà che potrebbero rispettare i **requisiti soggettivi come EA**; dall’altro si è voluto guardare alle realtà che conoscono da vicino le necessità di soggetti con diverse forme di disabilità e che possono dunque dare un riscontro pratico immediato dei punti di forza e di debolezza delle normative oggetto di analisi.

Nonostante il numero ridotto, gli *stakeholder target* costituiscono casi studio densi di informazioni rilevanti da un punto di vista scientifico in ragione degli obiettivi perseguiti dall’indagine empirica (“*rich information cases*”).⁵⁴ Infatti, gli *stakeholder target* direttamente coinvolti nell’analisi empirica, per quanto in numero limitato (4), sono stati individuati sulla base di criteri che ne valorizzano il grado di rappresentatività in quanto (i) si tratta di organizzazioni attive nella valorizzazione dei diritti culturali di persone con disabilità; (ii) suscettibili di beneficiare delle flessibilità previste dal sistema Marrakesh come entità autorizzate (EA) e (iii) risultano sufficientemente rappresentative di diverse forme di disabilità a livello nazionale.

Per le sopraelencate ragioni, gli *stakeholder target* costituiscono “*key informants*” per l’analisi empirica condotta e risultano le organizzazioni più adeguate a offrire informazioni sui seguenti profili di indagine: (a) **il livello di conoscenza del diritto d’autore e delle sue flessibilità** a tutela di utenti con disabilità; (b) **il grado di accessibilità e partecipazione al dibattito culturale digitale**, consentendo di mappare le barriere esistenti e offrire suggerimenti per il loro superamento; (c) i

⁵⁴ Gli stessi rilievi metodologici sono emersi dall’indagine condotta in D. Ferri, N. Higgins, K. Donnellan, M.L. Serra, D2.4 Report on barriers experienced by vulnerable groups, 2022, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6793172>, pp. 21 ss. Si v. anche D. Ferri, T. McDonough, A. Palladino, Qualitative Data Collection and Archiving in the DANCING Project, 16 dicembre 2024, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14499795>, pp. 10 ss.

progressi fatti verso una **digitalizzazione inclusiva**, tenendo conto del COVID-19 e del suo **impatto**; (d) **il livello di rappresentazione dei gruppi target nei canali commerciali** di vendita di prodotti o servizi culturali digitali, **il grado di accessibilità di risorse culturali protette e partecipazione dei soggetti vulnerabili al dibattito culturale**.

I temi sovraesposti sono stati oggetto di **interviste virtuali semi-strutturate**. I ruoli, le **professionalità e le competenze dei rappresentanti degli stakeholder target** intervistati erano **vari**, garantendo così una pluralità di prospettive sul tema. Il **ridotto numero degli stakeholder target inclusi nell'indagine e dei rappresentanti intervistati** è in parte dovuto alla **mancata risposta di alcuni degli stakeholder contattati**, ma è compensato, come si è detto, dal ruolo come “*key informants*” per l'indagine empirica, nonché dalla pertinenza ed estrema rilevanza degli *stakeholder target* rispetto agli obiettivi perseguiti dalla ricerca.

3.2. La prospettiva delle Entità Autorizzate (EA)

È necessario suddividere le risultanze delle interviste virtuali condotte ai rappresentanti degli *stakeholder target* in base alla suddivisione di tematiche sopra illustrata.

3.2.1. *Conoscenza delle flessibilità di diritto d'autore*

Tutti i rappresentanti degli *stakeholder target* hanno riportato una **conoscenza limitata o nulla** del diritto d'autore e, di conseguenza, anche delle flessibilità a tutela dei soggetti con disabilità. Ne deriva che le stesse non hanno attivato né effettuato operazioni come EA all'interno del circuito normativo Marrakesh.

Tuttavia, un'associazione ha messo in luce in modo chiaro come il diritto d'autore costituisca un limite all'accesso e venga spesso aggirato per far fronte alle esigenze dei soggetti vulnerabili. In ambito scolastico, ad esempio, i soggetti con disturbi dell'apprendimento dispongono di percorsi differenziati che non richiedono l'utilizzo di materiali coperti da diritto d'autore, anche perché nella maggioranza dei casi i soggetti con disabilità non arrivano al diploma. Di conseguenza, si segnala **un vuoto di domanda** di libri in formato digitale o cartaceo accessibile.

Uno *stakeholder target* ha menzionato di aver fatto da intermediario fra la scuola e le stamperie per libri in formato Braille. In quel caso è stata la scuola, tramite il rappresentante della casa editrice, a richiedere alla stamperia di produrre e fornire le copie del libro preso in prestito gratuitamente.

3.2.2. *Accessibilità e partecipazione al dibattito culturale digitale: barriere e strumenti esistenti di supporto*

Gli *stakeholder target* hanno segnalato una serie di elementi e ragioni che ostacolerebbero l'accessibilità a prodotti e contenuti culturali digitali: (a) la mancanza di autonomia e l'assenza di competenze digitali, che variano a seconda del tipo di disabilità; (b) la strutturale inaccessibilità dei contenuti digitali, difficilmente comprensibili per un utente digitale vulnerabile o con disabilità cognitiva; (c) l'assenza di canali commerciali per opere adattate e di incentivi per gli operatori di mercato a commercializzare prodotti culturali in formato accessibile.

Alla domanda su quali siano le **principali barriere** all'accesso, i rappresentanti degli *stakeholder target* hanno spesso fatto riferimento **all'assenza su canali commerciali tradizionali di prodotti culturali digitali adattati**.

Inoltre, anche **l'interfaccia di software e siti web** appare poco conforme alle esigenze di soggetti con disabilità, come ad esempio i portali universitari. Questo ha costituito in alcuni casi un concreto ostacolo per quei soggetti con sindrome di Down che volessero intraprendere un percorso universitario. La stessa difficoltà è stata segnalata rispetto a strumenti per l'accesso ai portali delle pubbliche amministrazioni e, più in generale, ai servizi pubblici e privati offerti in formato digitale (es. SPID). Laddove **la disabilità si associ ad un'età avanzata**, il problema della mancanza di competenza digitale e dell'assenza di interfacce adattate risulta amplificato.

Secondo uno *stakeholder target*, **vi sarebbe domanda, ma non c'è sufficiente offerta** di servizi e prodotti culturali adattati. L'esperienza del Covid-19 avrebbe dovuto insegnare che vi sarebbero spazi per l'industria culturale con riguardo ai consumatori "vulnerabili". Poiché la disabilità non comporta più spesso un rischio vita, il dibattito politico si dovrebbe spostare su come e con quali mezzi rafforzare l'autodeterminazione del soggetto con disabilità, garantendo un accesso equivalente ad attività sportive e culturali.

Vi è anche un ostacolo legato alla mentalità e alla sensibilità degli operatori di enti museali, che non si accorgono dell'opportunità di mercato laddove, anche con un prezzo più alto, si decidesse di offrire un'esperienza culturale e di contatto col patrimonio storico-artistico di un territorio ad un soggetto con vulnerabilità tramite programmi immersivi virtuali. Questo sarebbe ancora più semplice e redditizio rispetto ai prodotti e servizi culturali offerti tramite piattaforme di condivisione o agli *e-books* offerti dagli editori. L'accessibilità non si accompagna necessariamente ad un dovere di

gratuità, collegato a una prospettiva “pietistica” delle prerogative dei soggetti con disabilità. Secondo lo stesso *stakeholder target*, vi sarebbero una mancanza di lungimiranza nelle politiche adottate e una frammentarietà di approcci a seconda della diversa sensibilità dell’ente culturale. Tali barriere all’accesso potrebbero essere superate se la prospettiva sull’accessibilità dell’EAA **venisse estesa anche a prodotti e servizi culturali**, compresi quelli offerti tramite piattaforme, e vi fosse un obbligo di legge affinché tali prodotti e servizi fossero progettati in formato accessibile ed inclusivo *ex ante*.

Un altro *stakeholder target* ha posto l’accento sui **costi elevati di riproduzione**, che minano la possibilità di riconvertire in formato accessibile un’opera creativa. Lo stesso *stakeholder* sottolinea, ancora una volta, che per abbattere i costi di riproduzione e garantire una maggiore diffusione dei libri in formato accessibile, sarebbe necessario che la casa editrice metta a disposizione nei canali di commercio tradizionali i testi in formato accessibile, ad esempio in Braille. Si sottolineano inoltre delle difficoltà strutturali legate alle audio-descrizioni per un non vedente. Ad esempio, è difficile spiegare a un non vedente un colore o una forma mai visti per quanto riguarda determinati prodotti culturali, come, fra gli altri, le opere di arte figurativa. In questo ambito, occorre maggiore creatività nell’elaborare modalità di fruizione alternative del prodotto culturale digitale, come guide online, audiodescrizioni più interattive ed esperienze tattili sostitutive.

Uno *stakeholder target* si prospetta scettico rispetto alla possibilità di superare le barriere esistenti, facendo riferimento all’esperienza COVID-19 come ad **un’occasione mancata** di strutturare dei programmi di assistenza soprattutto per i percorsi di formazione in ambito scolastico.

3.2.3. *Progressi verso una digitalizzazione inclusiva*

Nonostante l’impatto dell’esperienza COVID-19 sull’ampliamento dei canali digitali di fruizione di materiale scolastico e culturale, i servizi digitali offerti e adattati per utenti vulnerabili sono stati limitati nel numero e nella varietà. Gli stessi *stakeholder target* hanno fatto fatica a offrire questo tipo di esperienze e a diffondere prodotti culturali digitali. Per lo più si sono attivati per dare supporto alle famiglie e ad utenti vulnerabili con le interfacce più complesse delle piattaforme, garantendo l’accesso a videochiamate virtuali e progettando manuali pensati per persone con disabilità intellettive.

Uno *stakeholder target* ha menzionato che l’accesso a prodotti culturali digitali **non rappresenta spesso una priorità** per i soggetti con disabilità, i quali riscontrano difficoltà a fruire di servizi essenziali o a far fronte ai loro bisogni di vita quotidiana. Inoltre, la mancata competenza digitale ha

fatto sì che a livello associativo si privilegiassero canali più tradizionali, come ad esempio l'uso di un numero verde per i servizi di assistenza.

Due *stakeholders target* hanno menzionato iniziative prese durante il COVID-19 volte alla valorizzazione del diritto alla cultura di persone con disabilità nell'era digitale. Uno ha fatto riferimento all'esperienza di **guide turistiche virtuali** alla scoperta del patrimonio storico-artistico e culturale di alcuni territori italiani, mentre l'altro ha fatto riferimento a **un circolo di lettura in formato virtuale per persone con disabilità**. Tuttavia, si tratta di esperienze rimesse alla volontà delle singole realtà e associazioni. Uno dei due *stakeholder* ha altresì menzionato di aver **auto-prodotto a proprie spese podcast e trasmissioni online**, riscontrando difficoltà nel rendere il prodotto culturale digitale accessibile ad utenti con disabilità.

Lo stesso *stakeholder* ha menzionato la collaborazione con una biblioteca comunale, che ha reso accessibile una sezione di lettura facilitata per persone ipovedenti con fondi comunali. Inoltre, il rappresentante ha citato associazioni che offrono audiolibri gratuiti per persone con disabilità, accessibili tramite registrazione e invio di apposita certificazione. La stessa associazione *target* si è fatta da intermediario allo scopo di erogare il servizio a persone con disabilità in età avanzata che non possono ricorrervi in autonomia. Un altro *stakeholder* ha fatto riferimento alle iniziative isolate di alcuni enti museali, che hanno realizzato esperienze tattili pensate per persone con disabilità.

Gli *stakeholders target* hanno manifestato un approccio critico rispetto agli sforzi politici e normativi in tema di rapporto alla cultura e tutela dei soggetti vulnerabili, segnalando **(a) la difficoltà a implementare l'EAA; (b) la mancata inclusività dei percorsi scolastici; (c) la mancanza di volontà politica a livello locale** nello strutturare delle attività culturali pensate per persone con disabilità; **(d) la mancanza di prodotti culturali digitali** pensati per persone con disabilità **e di un processo di verifica prima dell'immissione in commercio**, soprattutto con riguardo a determinate forme di disabilità cognitiva.

3.2.4. Livello di rappresentazione dei gruppi target nei canali di commercializzazione di prodotti e servizi culturali

Tutti gli *stakeholder target* hanno menzionato l'assenza di materiale culturale digitale rappresentativo, adeguatamente inclusivo e accessibile nei canali commerciali tradizionali e sulle piattaforme *streaming*.

Il contenuto è spesso non accompagnato dal linguaggio dei segni, audio-descrizioni, sottotitoli adattati per persone con disabilità. Inoltre, **essendo coperto da diritto d'autore**, è inaccessibile e non condivisibile. A questo proposito, si suggerisce di muoversi nella direzione di un'eccezione remunerata.

Uno *stakeholder target* ha citato l'inaccessibilità e l'inadeguatezza delle sintesi vocali, manifestando il suo scetticismo circa la possibilità di giungere ad una **fruizione paritaria di prodotti culturali digitali fra soggetti con e senza disabilità**.

Uno *stakeholder target* mette in luce che le opportunità di reperire materiale culturale per soggetti con disabilità si trovano solo nella cosiddetta "editoria grigia". Si fa riferimento al progetto "Superando", rivista dell'INAIL che consente alle associazioni di abbonarsi gratuitamente e che contiene informazioni su prodotti e attività culturali per persone con disabilità. Si sottolinea come **la narrativa sulla disabilità contenuta nei pochi prodotti fruibili sia fuorviante**, soprattutto quando a offrirla sono le stesse associazioni di categoria per mancanza di adeguata preparazione sul tema.

Gli *stakeholder* hanno per lo più segnalato come **l'assenza di rappresentazione** dei gruppi target nei canali di produzione culturale digitale tradizionali e come i **costi di adattamento** siano troppo alti perché questo mercato sia appetibile per gli attori coinvolti.

4. Linee guida

4.1. Verso strumenti teorici e normativi alternativi e complementari al sistema Marrakesh

Se da un lato la Direttiva e il Regolamento Marrakesh detengono il merito di aver istituzionalizzato un circuito per la legalizzazione di atti di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e alterazione delle opere coperte da diritto d'autore che incidono su difficoltà di lettura, armonizzando in modo ampio il novero degli usi permessi, dall'altro **la nozione di disabilità accolta dai due strumenti normativi appare stringente e poco in linea con la prospettiva ampia dell'EAA**. Inoltre, il costo sproporzionato di riproduzione delle opere di cui devono farsi carico le stesse EA e gli obblighi stringenti nel trattamento delle riproduzioni realizzate in formato accessibile costituiscono un disincentivo a implementare il circuito Marrakesh sia a livello nazionale che fra Stati membri dell'Unione.

L'eccezione Marrakesh risulta insufficiente a superare i costi transattivi per la realizzazione di opere in formato adattato ed accessibile per molte delle organizzazioni che potrebbero operare

come EA sul piano nazionale. Inoltre, l'effettività dell'eccezione è penalizzata dal grado ridotto di conoscenza della normativa di diritto d'autore da parte delle associazioni di categoria o dalla tendenza a non dare priorità ai diritti culturali delle persone con disabilità. Ne deriva la necessità di una politica di incentivo alla creazione di opere in formato accessibile che passi attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione sui temi della proprietà intellettuale che potrebbero essere elaborate di concerto con Organismi di Gestione Collettiva (OGC) già attivi in questo ambito. Inoltre, si potrebbero immaginare forme di sussidio e di incentivo economico alle EA che si dichiarino intenzionate a fornire opere in formato adattato a persone con disabilità, ma dimostrino di non avere risorse sufficienti a sostenere i costi di riproduzione e riadattamento delle opere stesse.

Vieppiù, al fine di evitare approcci frammentari a livello euro-unitario, potrebbe risultare sensato eliminare l'eccezione prevista dai primi due commi dell'art. 71 bis l.d.a., mantenendo un'unica eccezione Marrakesh più ampia **sia con riguardo al novero di opere protette coperte dall'eccezione, sia rispetto alle forme di disabilità nel suo perimetro applicativo, muovendo così nella direzione di un maggiore coordinamento con l'EAA.**

In via generale, tuttavia, occorre notare come lo strumento stesso dell'eccezione appaia connesso all'idea della disabilità come devianza, ovvero come ostacolo da superare, ponendosi in contrasto con il principio della c.d. "progettazione per tutti" sviluppato nell'EAA. In tal senso, l'attenzione potrebbe volgersi a strumenti alternativi per favorire la circolazione di opere adattate nel mercato europeo, come l'istituzione di **forum di negoziazione di licenze a condizioni agevolate per tutti quei casi dove entrano in gioco forme di disabilità escluse dall'ambito applicativo del sistema Marrakesh, anche in parziale deroga alla libertà contrattuale dei titolari dei diritti.** L'inserimento di clausole standard che obblighino l'editore o il produttore a ripensare l'opera in favore di persone con disabilità avrebbe senz'altro un impatto limitativo sull'autonomia privata, rendendo necessario trasferire agli editori e produttori il diritto di alterare e rielaborare l'opera per renderla più accessibile a persone con disabilità diverse da quelle che comportano difficoltà di lettura o nel maneggiare un libro. È tuttavia anche vero che un approccio simile consentirebbe di aprire canali alternativi di sfruttamento commerciale delle opere e spingerebbe sia gli autori che i primi intermediari della filiera creativa a pensare le opere anche in formato accessibile sin dalla stipula del contratto di edizione o produzione cinematografica o dalla sua realizzazione. Allo scopo, si potrebbe optare per una maggiore valorizzazione dello strumento del **partenariato pubblico-privato**, al fine di facilitare la produzione di un certo quantitativo di copie in formato

accessibile, sostenere i costi di licenza e finanziare “quote” di materiale culturale protetto in formato accessibile e digitale nella produzione editoriale e cinematografica europea.

4.2. Ampliamento dell’oggetto dell’EAA e valorizzazione di un concetto onnicomprensivo di disabilità anche con riferimento agli standard ed ai requisiti di progettazione

A prescindere dalle flessibilità al diritto d’autore, quello che emerge dall’indagine empirica è la mancanza di allineamento politico e normativo fra la nozione di disabilità e l’approccio adottati nella normativa autorale più recente dedicata al tema (sistema Marrakesh) e l’EAA. L’EAA mira a rendere tutti i prodotti e servizi inclusi nel suo ambito applicativo direttamente accessibili sul modello della “progettazione per tutti”. Tuttavia, gli unici prodotti che danno accesso a prodotti culturali digitali inclusi nel suo oggetto sono gli *e-books*. In tal senso, l’EAA rappresenta un’occasione perduta per valorizzare il diritto alla cultura degli utenti vulnerabili nel mondo digitale, includendo nel suo raggio applicativo anche altri prodotti e servizi digitali, come ad esempio i servizi media audiovisivi coperti dall’AVMSD. Questo avrebbe garantito maggiore coordinamento fra i due plessi normativi.

Inoltre, il principio della “progettazione per tutti” ha dei limiti e trascura la varietà di forme di disabilità che possono essere di ostacolo alla fruizione paritaria di prodotti e servizi digitali. L’EAA sottopone, ad esempio, gli *e-books* a requisiti e standard tecnici di progettazione che potrebbero essere adatti a “superare” una determinata disabilità, ma essere del tutto insufficienti per garantire un’esperienza paritaria ad un soggetto che ne presenta un’altra. Ad esempio, un libro con *text-to-speech* che potrebbe garantire un’esperienza culturale paritaria ad un soggetto non o ipovedente, risulterebbe inadeguato per un soggetto con disabilità intellettiva. Quindi, se anche portato alla sua massima espressione, il principio della “progettazione per tutti” potrebbe risultare insufficiente e dovrebbe affiancarsi un **dovere di progettazione di prodotti e servizi alternativi che coprano le esigenze di soggetti dotati di diverse forme di vulnerabilità**. Occorre a questo proposito aprire un dialogo a livello europeo e nazionale con le associazioni di categoria e gli *stakeholders* per identificare **standard normativi differenziati sulla base del principio “a ciascuno la sua progettazione”**. Inoltre, come già segnalato, l’esclusione dall’EAA di microimprese ed enti che, nel rendere il prodotto accessibile, devono sostenere un onere sproporzionato, rende la normativa inefficace a far fronte ai bisogni dei soggetti con disabilità per quanto concerne il pieno ed effettivo esercizio dei diritti culturali.

4.3. Maggiore coordinamento fra EAA e AVMSD e sforzi per garantire l'accessibilità dei servizi media audiovisivi a persone con disabilità

L'art. 31 d.lgs. n. 208 del 2021 appare una norma fragile, dotata di una formulazione eccessivamente ampia e non cogente che si espone ad un rischio di mancata implementazione. Inoltre, come segnalato, vi è anche un rischio di tensione con il diritto d'autore, il quale deve essere invece sempre rispettato per via del dettato vincolante dell'art. 32. Infatti, i servizi media audiovisivi esulano sia dall'ambito applicativo dell'EAA che di quello della Direttiva Marrakesh. Poiché l'art. 7 AVMSD lascia considerevole libertà agli Stati membri, si potrebbe rendere più incisivo l'art. 31, introducendo **un obbligo di fornitura di servizi media audiovisivi in versione accessibile con la previsione di una nuova eccezione al diritto d'autore o mediante rinvio diretto al testo** dell'eccezione generale in favore di portatori di *handicap* contenuta nell'art. 71 *bis*, 1°-2°co. l.d.a., qualora si decidesse di tenerla in parallelo all'eccezione Marrakesh.

Tuttavia, poiché non è concesso agli Stati membri di introdurre eccezioni in aggiunta alla lista chiusa prevista dall'art. 5 della Direttiva InfoSoc, per quanto auspicabile, questa riforma appare poco fattibile e costituisce altresì un ostacolo all'estensione dell'ambito applicativo dell'EAA a categorie di opere che non rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva Marrakesh. Si pone un'alternativa di *policy* a livello europeo affinché gli Stati membri, fra cui l'Italia, possano muoversi in modo efficace. O si incide in modo significativo sulla Direttiva Marrakesh, emendandone le carenze attraverso un ampliamento del suo ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, o si incide sull'art. 7 AVMSD, imponendo misure cogenti per la fornitura di servizi media audiovisivi **anche in formato adattato**.